

“Yo, RAMAZON” QO‘SHIG‘I XUSUSIDA

Alisher Abdimurodov

Toshkent amaliy fanlar universiteti mustaqil tadqiqotchisi

O‘zbek xalq qo‘shiqlari orasida xalqimizning mavsumiy qo‘shiqlari, diniy e‘tiqod bilan bog‘liq bo‘lgan xalq qo‘shiqlari ham mavjud Shunday qo‘shiqlardan biri har yili Ramazon oyida ijro etiladigan “Yo, Ramazon” qo‘shig‘idir. Fayzullo Yahyoyevning yozishicha, “Xalqimizning qadimiy an‘analariga ko‘ra, har yili Ramazon oyida o‘ttiz kun mobaynida yaxshi niyat bilan ro‘za tutiladi. Bizga ma‘lumki, ro‘za islom olamida “arkon ad-din”, ya‘ni “din asoslari nomi bilan mashhur bo‘lgan besh talabdan biri bo‘lib, odamlarni savob orttirishga, jismoniy va ruhiy poklanishga, gunohlardan forig‘ bo‘lishga, ezgu ishlar bilan shug‘ullanishga, saxovatli, mehr-muruvvatli bo‘lishga chaqirgan”¹⁵⁵. Termizlik folklorshunos Alijon Esanovning dissertatsiyasida “Yo ramazon” mavsumiy marosim qo‘shiqlaridan biri bo‘lib, bolalar marosim taqvim folklori janrlaridan hisoblanadi. Mazkur qo‘shiq nisbatan keng tarqalganligi, ko‘p variantlilik hamda hozirgi kunga qadar o‘zining ijro o‘rni, lokal xususiyati va hayotiy-maishiy funksiyasi nuqtai nazaridan yashovchanligini saqlab kelayotganligi bilan o‘ziga xoslik kasb etadi. Surxon vohasida “Yo ramazon” qo‘shiqlarining boshlanishi asosan ikki xil bo‘lib, “Ramazon aytib keldik eshigingizga” deb boshlanuvchi variant ko‘p uchraydi. Ikkinchi variant “Assalomu alaykum bizlar keldik” deb boshlanuvchi variant bo‘lib, bu variantda ro‘zaning uch kunini tutib, payg‘ambar yo‘lini izlab, ko‘rgani, ko‘rishgali kelganlik tarzida ifodalanadi. Har ikkala variantda ham “Yo ramazon” qo‘shiqlarini aytuvchilar uy egalarining olijanoblighi, mehmondo‘stligi va serhimmatlilikini ta‘rif-tavsif qilib, ularga farzand, sihat-salomatlik, uzoq umr, bitmas-tuganmas boylik tilaydi. Bu qo‘shiqlarning hayotbaxshligi qo‘shiqlarning oilaga farzand tilash, oilani ta‘rif-tavsif qilish, ezgu-niyatlarini izhor etish, xonadonga tinchlik, osoyishtalik va boylik tilash ruhida ekanligidadir”¹⁵⁶.

“Yo, Ramazon” qo‘shiqlari o‘z syujeti va mantiqiy mohiyati bilan payg‘ambarlar hayotiga daxldor voqealarni ham izohlaydi. Ko‘pchilik bu qo‘shiqlarni islom e‘tiqodi natijasida paydo bo‘lgan deb izohlaydilar. Aslida “Yo, Ramazon” qo‘shig‘ining ba‘zi variantlarida islomdan oldingi payg‘ambarlar haqidagi ma‘lumotlar qo‘shiq syujetidan joy olgan. Masalan, biz tomonimizdan Xatirchi tumani A.Yorlaqabov hududida istiqomat qilgan axborotchi 70 yoshlik Rajab Xalilovdan 2000 yilda yozib olingan varintga e‘tibor qaratsak:

Ramazon aytib keldik eshigingizga,
Qo‘chqordek o‘g‘il bersin beshigingizga.
Salom ayting Alisheru xudoga,
Salom ayting Muhammad mustafoga.
Payg‘ag‘ambarning o‘nbir o‘g‘li bor edi,
O‘n biridan shoh Yusuf gulzor edi.
Shoh Yusufni toqqa olib chiqdilar,
Chohga tashlab: “Bo‘ri yedi dedilar”.
“Voy, bolam!”-deb yig‘lab qoldi payg‘ambar,
Hasosini qo‘lga oldi payg‘ambar.
Ramazonda ro‘za tutdi payg‘ambar,
Tunlar bedor o‘g‘lin kutti payg‘ambar.

¹⁵⁵ Файзулло Яхёев. “Рамазон айтиб келдик эшигингизга...” – болаларнинг севимли “Ё рамазон” кўшиқлари ҳақида нималарни биламиз?! ЎЗА /<https://uza.uz/>

¹⁵⁶ Эсанов А. О‘zbek bolalar mavsumiy marosim folklori (genezisi, o‘ziga xos xususiyatlari va badiiyati) Filol. Fan. bo‘yicha falsafa dokt.(PhD) diss. avtoref. – Buxoro, 2024. – B. 13.

Shoh Yusufning yuzi oʻyday yorishdi,
Roʻza oyning jamoliga qovushdi.
Anov togʻning orqasida oy koʻrdik,
Shu uyning egasin boy koʻrdik.
Roʻzani tutib keldik Sizga
Uch kunlik roʻzamizning
Zakotini bering bizga.
Oq tanga, koʻk tanga
Chiqara qoling jon yanga.
Oq tamaki, koʻk tamaki
Chiqara qoling jon amaki.

Mazkur qoʻshiq variantida garchi soʻnggi paygʻambar Muhammad mustafo tilga olinsa-da, oʻn bir oʻgʻil va shoh Yusuf obrazlari tasvirlanayotgan badiiy voqealarning islomdan oldin sodir boʻlganligini koʻrsatadi. Islom taʼlimotida “Yusuf – Allohning solih paygʻambarlaridan biri. Otasining ismi Yaʼqub edi. Sahih hadislarining birida Ibn Umar (roziyallohu anhu) Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam)dan rivoyat qiladi: “Darhaqiqat, Karim ibn Karim ibn Karim ibn Karim, Yusuf ibn Yaʼqub ibn Ishaq ibn Ibrohimdir. U (Yusuf (alayhissalom)) paygʻambar, otasi (Yaʼqub) paygʻambar, bobosi (Ishaq) paygʻambar, otasining bobosi (Ibrohim) paygʻambardir”¹⁵⁷. Koʻrinadik, qoʻshiqda tilga olingan Yusuf paygʻambar Yoqub paygʻambarning oʻgʻli ular tarixiy nuqtai nazardan Muhammad alayhissalomdan ancha oldin yashab oʻtgan. Qoʻshiqda shoh Yusuf deb tilga olinishi Yusufning oʻta chiroyli boʻlganligini anglatadi. Manbalarda Yusuf boshqa odamlarga qaraganda oʻta goʻzal boʻlgan hatto ayollar biror narsani iltimos qilsalar Yusuf yuzini bekitib javob bergan¹⁵⁸.

Taniqli oʻzbek folklorshunosi Jabbor Eshonqulning fikricha, “Bugungi sharoitda **ramazon qoʻshiqlari** va undagi ohang islom aqidalari, **ramazon** oyi va unda tutiluvchi roʻza bilan bogʻliq boʻlsa-da, ushbu folklor janrining paydo boʻlishi islom dini kirib kelishdan avvalroq anʼanalashganligini koʻramiz”¹⁵⁹.

Xullas, “Yo, ramazon” qoʻshiqlari nafaqat islom qadriyatlari, balki ajdodlarimizning uzoq tarix qaʼridagi ijtimoiy hayoti, eʼtiqodiy tasavvurlari va madaniy tushunchalari, badiiy tafakkuri mahsuli sifatida baholanmogʻi lozim.

¹⁵⁷ Юсуф (алайҳиссалом) қиссаси/islom.uz

¹⁵⁸ Ибн Касир. Тафсир. Дар тайба. Т. 4. – С. 386//wikipedia.org

¹⁵⁹ Жаббор Эшонқул [http://rasul.template.uz/sites/default/files/jabbor ...](http://rasul.template.uz/sites/default/files/jabbor...)